

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ХО‘ЖАМҚУЛОВА Nafisa Ro‘ziqulovna
*O‘zbekiston – Finlandiya pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti o‘qituvchisi*

**XALQARO BAHOLASH DASTURI TALABLARI ASOSIDA
BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING O‘QISH SAVODXONLIGINI
OSHIRISH TAMOILLARI (PIRLS MISOLIDA)**

Иқтибос келтириш учун: ХО‘ЖАМҚУЛОВА N.R. Xalqaro baholash dasturi talablari asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini oshirish tamoillari (pirls misolida) // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 72-80.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7575466>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada PIRLS tadqiqotlari doirasida turli ta’lim tizimiga ega bo’lgan davlatlar 4-sinf bitiruvchilarining o‘qish sifati va o‘qilgan matnni tushunish darajasi o‘rganiladi. Bu tadqiqotlarga 4-sinf o‘quvchilarining tanlanishi shu bilan e’tiborliki, aynan o‘qishning to‘rtinchi yilida o‘quvchilar o‘qishning yuqori darajasiga ega bo‘lishi, ularning keyingi ta’limda bilimni egallash qobiliyatini shakllantirish va shu orqali hozirgi zamonga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: o‘qish savodxonligi, PIRLS tadqiqoti, xalqaro baholsh.

ANNOTATION

The PIRLS study examines the reading quality and reading comprehension of 4th graders in countries with different education systems. The selection of 4th graders for this study is important because it is in the fourth year that students develop a high level of learning comprehension, build their ability to learn in further education, and thus, to be current.

Key words: reading literacy, PIRLS study, international assessment.

АННОТАЦИЯ

В рамках исследования PIRLS изучается качество чтения и уровень понимания прочитанного текста учащимися 4-х классов стран с разными системами образования. Выбор учащихся 4-х классов для этих занятий важен, поскольку именно на четвертом году обучения у учащихся формируется высокий уровень обучаемости, формируется их способность к получению знаний в дальнейшем обучении, а значит и к современности. приспособление.

Ключевые слова: грамотность чтения, исследование PIRLS, международная оценка.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarini tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risida"gi 997-sonli qarorida eng ustuvor vazifa qilib quyidagilar olindi: - xalqaro tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda o‘qish; PIRLS baholash dasturi yo‘nalishidagi savollar milliy bazasini yaratish va o‘quv dasturlariga integratsiya qilish. O‘zbekiston Respublikasida xalq ta’limi tizimida olib borilayotgan amaliy ishlar, ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarning tashkil etilishi to‘g‘risida hukumat qarorining qabul qilinishi ta’lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasidek (IEA) nufuzli tashkilot bilan hamkorlik aloqalarining yo‘lga qo‘yilishi ta’lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi [1].

O‘qish savodxonligi – shaxs o‘quvchilarning bilim va salohiyatini rivojlantirish, jamiyatda o‘z o‘rnini topish maqsadiga erishishi yo‘lida matnlarni tushunish, ulardan foydalanish, matn ustida mulohaza yuritish hamda ularga munosabat bildirish qobiliyati demakdir.

O‘qish savodxonligining quyidagi ta’rifida uning har bir qismiga alohida e’tibor qaratilgan bo‘lib, PIRLSdagi dalillar va boshqa amaliy tadqiqotlardan foydalangan holda ba’zi muhim o‘zgartirishlar kiritildi va puxta ishlab chiqildi. Bu nazariyadagi o‘zgarishlar va dunyoda bo‘layotgan o‘zgarishlarni inobatga olib amalga oshirildi. O‘qish savodxonligi-oldingi ta’riflarga qaraganda, farqini solishtirar ekanmiz, “O‘qish” atamasi o‘rnida “O‘qish savodxonligi” atamasi foydalanilganligini ko‘rish mumkin, chunki ushbu jumla mazkur dasturning tadqiqot doirasi, o‘rganish obyektlari haqida, hattoki ayni fan mutaxassisi bo‘lmaganlarga ham aniqroq tasavvurlarga ega bo‘lishga yordam beradi. O‘qish savodxonligi bir qator aqliy faoliyat va til kompetensiyalarini qamrab oladi. Jumladan, alohida olingan so‘zning ma’nosini tushunishdan tortib, matnning grammatik va lingvistik qurilishini anglash hamda matndan olingan ma’noni o‘zining olam haqidagi tasavvurlari bilan bog‘lashni o‘z ichiga oladi. U metakognitiv kompetensiyalarni, ya’ni matn bilan ishlashda kerak bo‘ladigan turli strategiyalarni bilish va ularni to‘g‘ri qo‘llay olishni ham o‘z ichiga oladi. Metakognitiv kompetensiyalar o‘quvchi fikrlaganda, kuzatganda va o‘zining o‘qish mashg‘ulotini ma’lum maqsadga yo‘naltirganda faollashadi.

Garchi “savodxonlik” atamasi biror shaxsning o‘rganish, foydalanish, yozilgan va nashr etilgan ma’lumotni yetkazish kabi salohiyati bilan uzviy bog‘liq bo‘lsa-da, bu atama, odatda, shaxsning ma’lum bir fan yoki sohaga oid bilimni anglatadi. Mazkur ta’rif “O‘qish savodxonligi” atamasini yoritib berish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ko‘plab vaziyatlarda va turli maqsadlar uchun o‘qishning faol, maqsadli va qulay shaklini ifodalash fikriga mos keladi.

Boshlang‘ich ta’lim bosqichi 1-4-sinflarni o‘z ichiga olib, asosan, o‘quvchilarga yozish, chizish, to‘rt amal yordamida hisoblash va ularni amalga oshirishning qonun-qoidalari hamda mustaqil bilim olishni o‘rgatadi. Taniqli olim, professor B.Ziyomuxammedov ta’kidlaganidek, pedagogikaning asosiy qonunlaridan biri berilayotgan bilimga qiziqtirish yo‘li bilan o‘quvchilar diqqatini darsga jalb etish hisoblanadi [2].

O'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish PIRLS baholash dasturi talablari asosida tashkil etish muhim jarayondir. O'qish savodxonligini oshirish jarayonini faollashtirish, o'quvchilarda mustaqil ta'lim olishga bo'lgan intilish, mavzuga oid ma'lumotlarni mustaqil tarzda o'qib o'rganish, savodxonlik darajasi, ko'nikma va malakalarini shakllantirish ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlash me'zoni bo'lib, u o'quvchilarda quyidagi xususiyatlarning shakllanishiga asos bo'ladi: f.f.n. Rabbonayeva D.T. deya ta'kidlab o'tgan [9].

- o'quvchilarda o'qish va yozuv savodxonlik darajasini namoyon qilish;
- bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish;
- ularning o'qitiladigan fanlarga oid bilimlarini rejalashtirish;
- sinfda va sinfdan tashqarida olingan bilimlarni tartibga solish,
- qilish uchun ongli ravishda foydalana bilish;
- ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.

PIRLS baholash dasturi o'quvchining savodxonlik darajalarini baholab, solishtirib boradi. O'quvchining savodxonlik darajasi bevosita o'qish ko'nikmalariga bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonida o'quvchilarning kitob o'qish va uni tushunish malakalarini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

PIRLS baholash dasturida o'quvchilarning o'qish va tushunish darajasini baholashda axborot va badiiy mazmundagi matnlar taqdim etiladi, matnlar uchun quyidagi mezonlar belgilangan. Matn hajmi: 1000 ta so'zgacha bo'ladi, o'qish savodxonligi darajasi past bo'lgan mamlakatlar uchun 400-500 ta so'z, matn mavzusi adabiy matnlar asosiy mavzuga ega bo'lib, u berilgan matndan tashqari o'quvchi tamonidan umumlashtiriladi. Axborotdan iborat bo'lgan matnlar o'quv materiallaridan olinmagan mavzuni yoritib berishi kerak. Til: matn 40 dan ortiq tillarga tarjima qilinadi, tarjima qulay va tushunarli bo'lishi talab etiladi. Metafora yoki epitet kabi aniq ifodali tasvirlash so'zlari tanlanadi. Hech qanday so'zlashuvga oid leksika yoki jargon ishlatilmaydi.

Matn mazmuni 9-10 yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi kerak. Ayrim madaniyatlarga juda xos bo'lgan mavzulardan chetlaniladi. Matn shu yoshdagi maktab o'quvchilari uchun qiziqarli bo'lishi kerak, bog'liqlik va ketma-ketlik: syujetning mantiqiy tuzulishiga rioya qilish muhimdir. Oddiy va murakkab gaplarning bir xil ishlatilishi. Agar dialog ustunlik qilsa, ma'lumotni birlashtirib, murakkab gaplarni qo'shish kerak. Axborot matnda matnning strukturasi va ma'lumotning mantiqiy ketma-ketligini sarlavhalar, jadvallar, grafiklar kabi vizual elementlar bilan bog'liqligini kuzatish shartdir.

PIRLS baholash dasturi uchun o'qish savodxonligi jamiyat talab qiladigan yoki shaxs tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ishlatish qobiliyati sifatida belgilanadi. Yosh o'quvchilar turli xil matnlardan ma'no tuzishlari mumkin. Ular o'qish uchun, maktabda va kundalik hayotda o'quvchilar jamoalarida ishtirok etish uchun o'qishadi [7].

PIRLS baholash dasturi o'quvchilar o'qish savodxonligining uch jihatiga qaratilgan:

- O'qish maqsadlari;
- Tushunish jarayonlari;

- O'qish va munosabat.

Tushunish jarayonining to'rt turi PIRLS baholash dasturida baholanadi:

- aniq bayon qilingan ma'lumotlarga e'tibor qaratish;
- to'g'ri xulosalar chiqarish;
- g'oyalar va ma'lumotlarni sharhlash va birlashtirish;
- matn tarkibi, til, matn elementlarini o'rganish va baholash.

Bu omillar o'quvchilarning o'qish va yozish savodxonligini mustahkamlashga muhim omil bo'ladi.

PIRLS baholash dasturi o'qish maqsadlari va tushunish jarayonlarida o'quvchi ishtirokini o'rganadi. Biroq, ular bir-birlaridan yoki o'quvchilar yashaydigan va o'rganadigan matnlardan ajratilgan holda tahlil etilmaydi. O'qish savodxonligi insoniyatning qiziqishlari, ehtiyojlari va o'qish sabablari bilan bevosita bog'liq. Umumiy holda, bu sabablar shaxsiy qiziqish va zavq uchun o'qish, jamiyatda ishtirok etish uchun o'qish va bilim olish uchun o'qish kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Yosh kitobxonlar uchun bu jihatlarda muhim ahamiyatga ega [8].

PIRLS baholash dasturi baholash tizimi maktabda va undan tashqarida yosh o'quvchilar tomonidan bajariladigan o'qishning aksariyat qismini hisobga olish uchun uchta asosiy maqsadga qaratilgan:

- Adabiy tajriba orttirish uchun;
- Yangi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun;
- Yangi bilimlardan foydalanish uchun.

Ushbu yoshda o'qishning har bir turi muhim, PIRLS baholash dasturi har bir maqsadni baholaydigan materialning teng nisbatini o'z ichiga oladi. O'qish savodxonligi butun umri davomida o'qishni qo'llab-quvvatlaydigan xatti-harakatlar, jarayonlar va munosabatlarni qamrab oladigan turli xil matnlardan ma'no yarata olish qobiliyatidir. Bunday xatti-harakatlar va munosabat savodli jamiyatda shaxsning imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishga yordam beradi [10].

Boshlang'ich sinflarda o'qish fanini o'qitishning asosiy maqsadi milliy hamda jahon adabiyotining nodir namunalarini o'qitish orqali o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy dunyosi, adabiy-estetik didini shakllantirish hamda ularda mustaqil fikrlash, obrazli tafakkurga oid bilim, ko'nikma, malakalarni hosil qilish va rivojlantirish, o'quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqitirish, asarlarni o'rgatish jarayonida olam va inson tabiati, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar, shuningdek, kitobxonlik madaniyatini shakllantirish orqali o'quvchilarning ma'naviyatini, dunyoqarashini kengaytirib, mustahkamlab borishdan iborat.

Umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinflarda o'qish fani o'quvchilarni ongli, to'g'ri va ifodali o'qishga o'rgatish bilan birga ularda kitobxonlik va nutq madaniyatini hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantiradi hamda o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. O'rganishlar natijasida respublikamizda PIRLS baholash dasturiga o'tkazilgan maktablarning 4-sinf o'quvchilari o'qish savodxonligini oshirishda quyidagi muammolar mavjudligi aniqlandi:

- O'quvchilar notanish matnga tayyor emasligi;
- Axborot matnlari bilan ishlay olish texnikasi sustligi;
- Badiiy matnlarda mantiqiylik asosida savollarga javob berishga qiynalishi;

- Boshlang'ich sinf o'quvchilaridan sinf rahbari yoki maktab xodimidan boshqa notanish shaxs tomonidan olingan nazorat ishlari ta'lim sifatini tushishiga ta'sir ko'rsatishi;
- O'quvchilarda shoshqaloqlik, ikkilanish va chuqur hayajon tufayli savollarga javob bera olmaslik;
- O'qish savodxonligida tez va ifodali o'qishga e'tiborni kuchaytirish orqali izohli va ongli o'qish turiga e'tibor berilmaslik natijasida o'quvchilarda matnlarni o'qish va tushunish darajasi pasayganligi;
- O'qituvchi tomonidan nostandart vaziyatlarni tashkil etishda kreativ faoliyatni va o'quvchining motivatsiyasini oshirishda nazariy bilimlarning yetishmasligi;
- O'quvchilarda loyihalash va mustaqil ishlash qobiliyatining shakllanmaganligi.

Pedagogik tadqiqotlarda xalqaro baholash asosida yuqori reyting natijalariga erishish uchun quyidagi uslubiy tavsiyalarni taklif qilamiz:

PIRLS topshiriqlaridagi matnlarni boshlang'ich sinf o'quvchisining yoshi, qiziqishi va bilish darajasini tahlil qilish orqali boshlang'ich sinf mustaqil ishlar jarayonida quyidagi yondashuvlar asosida o'qitish maqsadga muvofiq:

- rejalashtirish;
- amalga oshirish (sinab ko'rish);
- birgalikda tahlil;
- baholash;
- qayta ishlash (tatbiq etish).

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning savodxonlik darajalarini oshirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Biroq hozirgi vaqtda o'quv-tarbiya jarayonida o'quvchilarda o'qish va yozish savodxonliklari birgalikda olib borish, ko'nikma va malakalarini shakllantirish masalasiga dolzarb pedagogik muammo sifatida qaralmaydi, savodxonlik mazmunini tahlil qilish va ishlab chiqishga zamonaviy nuqtai nazardan yondashilmaydi, uning samarali metod, shakl hamda vositalaridan foydalanishga yetarlicha e'tibor berilmaydi. Bu boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning savodxonlik bilimlarini tashkil etish, amalga oshirish, nazorat qilish borasida qator pedagogik muammolar mavjudligini bildiradi.

Mazkur masalalarni ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan o'rganish, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning savodxonlik darajasini oshirishga bo'lgan ehtiyojini e'tiborga olish va yetarli shart-sharoit yaratib berish zarur. Eng avvalo, quyidagi masalalarga tanqidiy yondashish lozim: birinchidan, o'quvchilarning xalqaro dasturlar asosida o'qish savodxonligini oshirish ehtiyojining nazariy ta'lim bilan uzviyligi; ikkinchidan, ta'lim jarayonida savodxonlik kursatkichlarini yaxshilashga oid muammolarning tizimli tadqiq etilmaganligi; uchinchidan, o'qitiladigan mavzularda o'quvchilar baholash dasturlarining ilmiy-metodik jihatdan asoslanmaganligi; to'rtinchidan, fanda o'quvchilar baholash dasturlari asosida tashkil etish yuzasidan amaliy-metodik tavsiya va xulosalarning ishlab chiqilmaganligi.

Baholash dasturlari o'quvchi faoliyatini to'g'ri yo'naltirishga qaratilgan bo'lib, avvalo, uning sog'ligini muhofaza qilishni, unda turfa fazilatlarni shakllantirish uchun amaliy yondashuv rejalarini tuzishni, bu rejalarda o'quvchini quvnoqlikka, topqirlikka undovchi vositalar jamlanishini, hozirjavoblikka, sermulohazalikka, to'g'ri raqobat

qila olishga yoki faraz qila olish qobiliyatini rivojlantirishga, ijodiy tafakkur qilish, tadbirkor bo'lishga undovchi qator nazariy va amaliy ishlar majmuasini barqaror etishni nazarda tutadi.

Baholash dasturlari boshlang'ich ta'lim tizimida keng o'rin olish va barqarorlashishi uchun istiqbol rejalarda quyidagilarga e'tibor berishligi aniqlandi: bajarilishi va tatbiq etilishi lozim bo'lgan ishlarni to'g'ri loyihalash, maqsad va vazifalarni belgilash; amaliy mashq va mashg'ulotlar tizimini yaratish; boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlar bo'yicha atamalar to'plamini tuzish; sinov mashg'ulotlari, test savollari tuzish; kompyuterni o'yinlar uchun dasturlashtirish; sayr-sayohatlar o'tkazishning nazariy va amaliy yo'nalishini belgilash va dars rejalarini hozirlash; pedagogik texnologiyalarni o'zida aks ettiradigan o'quv dasturlari, darslik va qo'llanmalar yaratish; respublika ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy, milliy-ma'naviy xususiyatlariga mos ravishda boshlang'ich ta'limning amaliy asoslarini ishlab chiqish; jahon pedagogikasining boshlang'ich ta'lim sohasida mavjud tajribalarini o'rganish va keng masalalarni maktablarda joriy etish.

O'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishimizda bir qancha muammolarga duch kelamiz. Imloviy xatolar, diqqatni bir joyga to'play olmaslik, matnni o'qib, so'zlay olmaslik, o'ta harakatchanlik, bir-ikki gapirganda tushunib yetmaslik, o'quv qurollarini toza tuta olmaslik, vazifani mustaqil bajara olmaslik, ko'chirma diktantlarda ham qiyinchilikka duch kelish. Bu sanab o'tilgan muammolarni hal etishda ham, baholash dasturlari (PIRLS, EGRA) juda samaralidir.

Yuqoridagi omillarni hisobga olgan holda she'rni o'rgatishda o'quvchilarga PIRLS tadqiqotini qo'llab ko'ramiz Oila sharoitida bola qalbida kitobga nisbatan qiziqish va muhabbat tuyg'usini uyg'otish adabiyotga qiziqishdan boshlanadi. Buning uchun oiladagi kattalar bobo yoki buvi, ota yoki ona, aka yoki opa muntazam ravishda har kuni kichkintoyga she'r, ertak, yoki hikoya o'qib berishi lozim. Badiiy kitob bilan birgalikda o'tkazilgan damlar xuddi bayramdagidek hayajonli va quvonchli bo'lishiga erishish lozim. Bola bilan izchil ravishda har kuni shug'ullanib borilsagina kutilgan natijalarga erishiladi. Ovoz ohangi orqali bola she'rda tasvirlangan voqealarni tez tushunadi, qahramonlar kayfiyatini to'liq his qiladi. 4-sinf darsligidagi Quدرات Hikmatning "Qish to'zg'itar momiq par" she'rda uchraydigan ma'nosi o'ziga xos so'zlarni o'quvchilarga o'rgatishda bazi qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin. Masalan: «Mo'rkon», «serbar», «fayz», «surunkasi» so'zlarining ma'nosini izohlang. Bu so'zlarimiz o'quvchi uchun qiyinlik tug'diradi, o'quvchilarning yaxshi tushunishi uchun quyidagi topshiriqlarni darsga joriy qilamiz.

Bu yerda "mo'rkon" so'zi bazi joylarda oshxona o'chog'i, tandir o'chog'i, mo'ri ma'nosida keladi, "serbar" so'zi esa eni keng; enli, "fayz" o'ziga jalb qilishlik, quvonch baxsh etuvchi jozibadorlik, "surunkasi" vaqt ma'nosida keladi. O'quvchilarni o'ziga xos so'zlarni o'rgatishda quyidagi PIRLS tadqiqoti orqali amalga oshiriladi

4-sinf o'qish kitobidan "Qish to'zg'itar momiq par"

Qudrat Hikmat

Savab bulut to'shagin
 Qish to'zg'itar momiq par.
 Yerga serbar oq namat
 Yozilganday yaltirar.
 Mahalla-ko'y ko'chada
 Chuvurlashib qor kurar.
 Esib sovuq izg'irin:
 — Tezroq yur! — deb buyurar.
 Pirpiratib ko'zini
 Avtobuslar o'tadi.
 Qahraton qish hovurni
 Mo'rkon kabi yutadi.
 Qorga deyman: — Namuncha
 Zeriktirding uchqunlab?
 Yog'masding-ku ilgari
 Surunkasi uch kunlab.
 Tomlar kiydi oq qalpoq,
 Hovlilarda sen tepa.
 Osmon elak, nazdimda,
 Shahrimizga un separ.
 Yetar shuncha yog'ganing,
 Uzoq dala, qirga bor!
 Ular seni kutmoqda,
 Har zarrangga bo'lib zor.
 Vodiylar ga fayz berib,
 Gullat bog'-u rog'ini.
 O'ra kumush choyshabga
 O'lkamning har yog'ini.

Topshiriqlar:

- 1-topshiriq. Qish haqida bilganlaringizni yozing.
- 2-topshiriq. She'rdagi mo'rkon so'zining ma'nosi tushuntiring?
- 3-topshiriq. Qish o'yinlari haqida nimalarni bilasiz?
- 4-topshiriq. Qish faslidagi qanday bayramlarni bilasiz?
- 5-topshiriq. Qish fasli haqidagi tabiat o'zgarishlari haqida so'zlab bering?
- 6-topshiriq. Qish haqida maqollar ayting.

Yozning yomg'iridan qo'rq,

Qishning — qirovidan.

Yozning kuni — yuz turli,

Qishning kuni — qirq turli.

Yozning yuvindisi — qishga osh-qatiq.

Qish o'chog'i tor,

Tur, uyingga bor.

7-topshiriq. Mavzu asosida rasm chizing .

8-topshiriq. She'riy parchadan nimani tushundingiz mazmunini so'zlab bering:

Tomlar kiydi oq qalpoq,

Hovlilarda sen tepa.

Osmon elak, nazdimda,

Shahrimizga un separ

9-topshiriq. “Zanjir” o‘yini. O‘qituvchi boshlab bir so‘z aytadi. O‘quvchilar bu so‘z qish fasliga oid bo‘lsa, shu so‘zni topib aytadilar. So‘z o‘yini shu tarzda davom etadi.

1-variant: Qish, shamol, chana.

2-variant: _____

3-variant: _____

10 -topshiriq. Satrlarini tahlil qiling.

Savab bulut to‘shagin

Qish to‘zg‘itar momiq par.

Yerga serbar oq namat

Yozilganday yaltirar

11 -topshiriq. She‘r matnini o‘qiyotganingizda ko‘z oldingizda nimalar namoyon bo‘ladi?

12-topshiriq. «Mo‘rkon», «serbar», «fayz», «surunkasi» so‘zlarining ma‘nosini izohlang.

13-topshiriq. Test

1. Mo‘rkon so‘zining ma‘nosi nima?

A) o‘ra

B) o‘choq

D) tutun

14. Mazmunga mos so‘z toping?

Vodiyarga berib,

Gullat bog‘-u rog‘ini.

O‘ra kumush choyshabga

O‘lkamning har yog‘ini.

A) oyni

B) toshni

D) fayz

Ta‘lim sifati va ulardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan o‘zbek ta‘limini modernizatsiya qilish samaradorligi ko‘p jihatdan har xil turdagi ta‘lim natijalari bo‘yicha tadqiqotlar doirasida olingan obyektiv ma‘lumotlardan foydalanish darajasiga bog‘liq. O‘quvchi tafakkurini har tamonlama rivojlantirish, dunyoqarashini kengaytirishda PIRLS topshiriqlarini keng ko‘lamda olib borish kerak. Chunki uning bilish, yangiliklarni qabul qilish doirasi keng, undan to‘g‘ri samarali foydalanish esa o‘qituvchining vazifasidir. O‘quvchining hissiy bilish, ma‘lumot va ko‘nikmalarni qabul qilishga keng imkoniyat yaratish uchun erkinlik berish, uni ijodiy ishlar qilishga, bajargan ishi samarasini ko‘rib quvonishiga, yangi-yangi yutuqlarga yo‘llash zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.
2. Boshlang‘ich ta’limni o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. TDPU huzuridagi Xalq ta’limi xodimlari malakasini oshirish instituti. Toshkent. 2018. – 160 b.
3. Востриков, А.А. Основы теории и технологии компетентного подхода в элитной школе. Авторская модель. / - Томск: Продуктивная педагогика, 2006. - 218 с.
4. Волчегорская, Е.Ю. Модель формирования познавательно-аналитической компетентности младших школьников средствами исследовательской деятельности / Е.Ю. Волчегорская, О.В. Рябова. // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. - № 7. - С. 19-24.
5. Воровщиков, С.Г. Внутришкольная система учебно-методического сопровождения развития учебно-познавательной компетентности учащихся.
6. Галиев Т.Т. Системный подход интенсификации учебного процесса. Дисс.докт. пед. наук. - Караганда, 2002. -150 с.
7. Gaynazarova G.A. Mashg‘ulotlarda interfaol muhitni yaratish omillari. Zamonaviy uzluksiz ta’lim muammolari: innovatsiya va istiqbollar. Xalqaro ilmiy konferentsiya. – Toshkent: – 2018. – B.225.
8. Davletshin M.G. Boshlang‘ich ta’limning psixologik omillari // Xalq ta’limi tizimida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining yangi avlodini tayyorlash muammolari. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 1996. -B. 132-134.
9. Davletov E.Yu. Boshlangich ta’limga PIRLS baholash dasturi imkoniyatlari. Zamonaviy uzluksiz ta’lim muammolari: innovatsiya va istiqbollar. Xalqaro ilmiy konferentsiya. – Toshkent: – 2018. – B.248.
10. Rabbonayeva D.T. “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matnni o‘zlashtirish darajasini takomillashtirish usullari”. Umumta’lim maktablarining boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun uslubiy ko‘rsatma. – Samarqand, 2020-yil.